

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614.841.315

DOI 10.5281/zenodo.18648807

Научная статья

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА С УЧЕТОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

IMPLEMENTATION OF THE POSSIBILITY OF USING UNMANNED AVIATION SYSTEMS AS PART OF FEDERAL STATE FIRE SUPERVISION, TAKING INTO ACCOUNT THE EXISTING LEGISLATION

ВОЙТЕНОК ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени
Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.*

ВИРЯЧЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени
Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.*

VOITENOK OLEG VIKTOROVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

*Saint-Petersburg State Fire Service University of the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters named after the Hero of the Russian Federation, Army General E.N. Zinichev.*

VIRYACHEV VADIM VLADIMIROVICH,

*Saint-Petersburg State Fire Service University of the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters named after the Hero of the Russian Federation, Army General E.N. Zinichev.*

В статье рассматриваются возможности применения беспилотных воздушных судов должностными лицами органов государственного пожарного надзора для выявления и фиксации нарушений требований пожарной безопасности. Реализация возможностей применения беспилотных воздушных судов требует внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие использование материалов о состоянии обеспечения пожарной безопасности с по-

мощью беспилотных воздушных судов. Применение беспилотных систем позволит сократить время на обследование территорий, расширить возможности по выявлению и фиксации нарушений, обеспечит оперативность контроля устранения нарушений.

The article discusses the possibilities of using unmanned aerial vehicles by officials of state fire supervision bodies to identify and record violations of fire safety requirements. The implementation of the possibilities of using unmanned aerial vehicles requires appropriate changes to the regulatory legal acts governing the use of materials on the state of fire safety using unmanned aerial vehicles. The use of unmanned systems will reduce the time required to survey territories, expand the possibilities for identifying and recording violations, and ensure prompt control over the elimination of violations.

Ключевые слова: выявление нарушений, беспилотные воздушные суда, федеральный государственный пожарный надзор, совершенствование законодательства.

Key words: detection of violations, unmanned aerial vehicles, federal state fire supervision, improvement of legislation.

В последние десятилетия развитие беспилотных авиационных систем (БАС) значительно повлияло на повседневную жизнедеятельность человечества. Современные технологии позволили широко применять беспилотные воздушные суда (БВС) для сбора разнородной информации, используемой в различных областях человеческой деятельности. Особый интерес представляет использование специализированных устройств, таких как тепловизионные камеры, позволяющие проводить дистанционное изучение поверхностей с высоким уровнем детализации в различных спектрах. Высокое качество получаемых изображений обеспечивает объективную оценку текущего состояния инфраструктурных объектов, выявление нарушений норм и требований, а также мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности.

Современные БАС представляют собой высокоэффективные инструменты дистанционного наблюдения и анализа окружающей среды. Они позволяют решать широкий спектр задач, включая мониторинг территории и объектов, картографирование местности, инспекционный контроль качества работ и наблюдение за соблюдением обязательных требований нормативных актов. Особое значение приобретает применение БАС в области пожарной безопасности, поскольку они способны быстро и эффективно фиксировать нарушения противопожарных норм и своевременно предупреждать возможные пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Высококачественные снимки, получаемые благодаря применению камер высокого разрешения, обеспечивают детальное отображение мелких деталей и структур, позволяя специалистам точно оценивать состояние объектов защиты и своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Этот аспект является особенно важным в условиях быстрого роста городов и увеличения плотности застройки, что создает дополнительные риски возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Однако эффективность применения БАС существенно зависит от четкого правового регулирования и законодательной базы, регламентирующей использование беспилотников при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Важно отметить, что законодательство постоянно развивается и совершенствуется, отражая новые технологические достижения и потребности практической деятельности.

29 декабря 2025 года в Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внесен ряд изменений, которые затрагивают вопросы возможности применения беспилотных аппаратов (систем) [7]. Эти изменения направлены на расширение возможностей использования беспилотных аппаратов

(систем) в процедурах государственного контроля и надзора. Таким образом, новый правовой режим позволит повысить точность и эффективность контроля соблюдения требований пожарной безопасности путем внедрения передовых технологий.

Применение БВС позволяет осуществлять обследование территории населенного пункта или территории объекта защиты [1]. В рамках данного обследования возможен контроль соблюдения требований Правил противопожарного режима [5]. Например, контроль использования противопожарных расстояний, соблюдение определенных требований (п. 65 [5]), запрет сжигания мусора и травы вне специально отведенных мест (п. 66 [5]).

Наиболее удобно технически реализовать удаленный мониторинг с использованием БВС посредством применения беспилотных систем мультироторного типа [2]. Использование тепловизионных систем на данных аппаратах позволяет эффективно осуществлять профилактику пожаров как в населенных пунктах [3], так и в лесах [8].

Проблематика применения беспилотных авиационных систем при осуществлении федерального государственного пожарного надзора заключается в том, что, хотя Федеральный закон № 248-ФЗ [6] и содержит возможности по использованию беспилотных аппаратов (систем), он также предусматривает, что положение о виде контроля должно содержать перечень данных систем и предусматривать, что конкретное контрольно-надзорное мероприятие может быть осуществлено с использованием беспилотных аппаратов. На текущий момент Постановление Правительства № 290 не предусматривает данные возможности [4].

Федеральный закон № 248-ФЗ [4] содержит информацию о возможности проведения с использованием беспилотных аппаратов только такого вида контрольно-надзорного мероприятия, как выездное обследование [6]. В рамках федерального государственного пожарного надзора проведение выездного обследования не предусмотрено. Данное контрольно-надзорное мероприятие проводится без взаимодействия с контролируемыми лицами [6].

Использование беспилотных воздушных судов в рамках федерального государственного надзора может быть реализовано по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий;
- проведение контрольно-надзорных мероприятий;
- проведение контроля исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (ГПН).

Введение в правовое поле возможности применения беспилотных воздушных судов при осуществлении федерального государственного пожарного надзора можно реализовать двумя способами:

1. Ввести в Постановление Правительства № 290 [4] такой вид контрольно-надзорного мероприятия, как выездное обследование и предусмотреть перечень беспилотных систем для выявления нарушений обязательных требований.

2. В Федеральном законе № 248-ФЗ [6] для таких видов контрольно-надзорных мероприятий, как рейдовый осмотр и выездная проверка, предусмотреть возможность использования беспилотных систем, а в Постановлении Правительства № 290 [4] предусмотреть перечень беспилотных систем для выявления нарушений обязательных требований.

Постановление Правительства № 290 [4] предусматривает, что фото- и видеосъемка должна осуществляться с помощью мобильного приложения «Инспектор». Предлагается предусмотреть возможность не только съемки, но и дополнительной загрузки видео, полученного с помощью беспилотных систем.

В качестве аппаратов, которые могут использоваться должностными лицами органов ГПН, предлагается использовать аппараты массой до 150 грамм, которые не требуют регистрации. Также существует ряд требований для осуществления полетов, при несоблюдении которых необходимо получение разрешения на полет. С учетом того, что практически все объекты находятся в населенных пунктах, получать разрешение все равно потребуются.

Предлагается либо предусмотреть возможность использования беспилотных судов должностными лицами органов государственного пожарного надзора в населенных пунктах без получения разрешения, либо упростить порядок получения данного разрешения.

Законодательство предусматривает два возможных направления интеграции БАС в деятельность органов федерального государственного пожарного надзора:

1. дополнение перечня видов контрольных мероприятий положением о выездном обследовании, которое включает использование беспилотных систем;
2. расширение действующих форматов контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного пожарного надзора (например, рейдового осмотра и выездной проверки) возможностью применения беспилотных технологий.

Кроме того, существует необходимость обновления регламентаций относительно порядка проведения процедур с применением мобильных приложений, таких как «Инспектор», позволяющих загружать и анализировать видео, снятое с помощью беспилотных систем.

Несмотря на положительные стороны использования БАС в сфере пожарного надзора, существуют проблемы, связанные с отсутствием ясности в законодательных актах относительно конкретных методов и механизмов контроля. Так, например, Постановление Правительства № 290 [4] не устанавливает четких критериев выбора типов беспилотных систем и условий их эксплуатации. Важным вопросом остаются регистрация и использование беспилотных аппаратов государственными органами, а также процедуры согласования маршрутов полета над городскими территориями.

Тем не менее, потенциал использования БАС в обеспечении общественного благополучия очевиден. Их способность оперативно обнаруживать нарушения, контролировать размещение объектов и соблюдение требований открывает широкие перспективы повышения эффективности работы надзорных органов.

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, представляется целесообразным внедрение комплексных решений, включающих модернизацию законодательства, разработку технических инструкций, повышение квалификации сотрудников соответствующих ведомств и улучшение технической оснащённости подразделений.

Дальнейшее изучение и активное внедрение беспилотных авиационных систем имеет огромное значение для улучшения качества государственного контроля и предотвращения пожаров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Войтенко О. В. Применение современных технологий при контроле состояния пожарной безопасности населенных пунктов // Анализ проблем внедрения результатов инновационных исследований и пути их решения: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2020. Ч. 2. С. 59–63.
2. Войтенко О. В. Практические аспекты удаленного мониторинга состояния пожарной безопасности населенных пунктов и прилегающих территорий // Наукосфера. 2021. № 9-1. С. 130–133.
3. Горенков П. А. Актуальность применения беспилотных летательных аппаратов с тепловизором в профилактике пожаров // Академия Государственной противопожарной службы МЧС России: Теория. Инновации. Практика: материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня образования Академии ГПС МЧС России. Москва: Академия Государственной противопожарной службы, 2023. С. 35–38.
4. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128492/ (дата обращения: 29.01.2026).

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/ (дата обращения: 29.01.2026).

6. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/ (дата обращения: 29.01.2026).

7. Федеральный закон от 29.12.2025 № 567-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_523113/ (дата обращения: 29.01.2026).

8. Храпунова Е. В. Цифровая трансформация РСЧС: новые подходы к мониторингу и профилактике лесных пожаров // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием), посвященной 10-летию науки и технологий. Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, 2025. С. 908–910.

Поступила в редакцию: 29.01.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Войтенко О. В., Вирячев В. В., 2026.